

Dorota Sikora-Fernandez, Departamento de Gestion, Universidad de Lodz

dorota.sikora@uni.lodz.pl

<https://orcid.org/0000-0002-4425-0437>

Líneas de investigación: Smart City; gestión urbana; desarrollo territorial; datos urbanos, tecnologías urbanas

Polonia

Aldenilson Costa, Departamento de Administración Pública / Programa de Posgrado en Desarrollo Territorial y Políticas Públicas, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro

alsvcosta@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2567-0302>

Líneas de investigación: innovación y territorio; ciudades y servicios públicos inteligentes; desarrollo territorial.

Brasil

Elsa Estevez, Departamento ciencias e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional del Sur

ecestevez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2596-4397>

Líneas de investigación: transformación pública digital; gobernanza de ciudades inteligentes; participación ciudadana

Argentina

María Emilia Estrada, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur

emilia.estrada@uns.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0003-4862-4990>

Líneas de investigación: desarrollo territorial; innovación y territorio; Smart City; ordenamiento territorial

Argentina

CRedit (Contributor Roles Taxonomy)

Conceptualization: DSF, MEE, AC, EE

Data curation: DSF, MEE

Formal Analysis: DSF, MEE, AC, EE

Funding acquisition: MEE, DSF, AC

Investigation: DSF, MEE, AC

Methodology: DSF, MEE, AC, EE

Project administration: DSF, MEE

Resources: DSF, MEE, AC, EE

Software: DSF

Supervision: EE, MEE

Validation: DSF, MEE, AC, EE

Visualization: DSF, MEE

Writing – original draft: DSF, MEE, AC, EE

Writing – review & editing: DSF, MEE, AC, EE

Grupo 2: Procesos globales y transformaciones tecno-productivas

Subgrupo 2.1.: Implicaciones de las transformaciones tecno-productivas

Título: Emociones, redes sociales y ciudadanos en Smart Cities. Análisis de sentimiento en Argentina, Brasil y Colombia

Objetivos del trabajo

- 1) Conocer el estado del arte sobre tecnología y sociedad a nivel territorial.
- 2) Identificar los tipos de emociones que producen las tecnologías en X.
- 3) Analizar la relación entre las emociones de las personas sobre tecnologías urbanas y su impacto en el desarrollo de Smart Cities latinoamericanas elegidas.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Esta investigación explora la opinión que expresan las personas en las ciudades latinoamericanas seleccionadas. Se basa en aplicar técnicas de *big data* para el análisis de sentimiento, reconociendo las emociones expresadas en los comentarios de X (Twitter) sobre las tecnologías urbanas, en el contexto de Smart City (SC).

El análisis de sentimiento es una técnica de procesamiento del lenguaje natural (PLN) utilizada para identificar y clasificar las emociones expresadas en un texto. Para el estudio se utilizó un algoritmo de clasificación multiclase para reconocer ocho grupos de emociones, basado en la biblioteca Emotion Lexicon de NRC (National Research Council Canadá), que clasifica los textos en función de las siguientes emociones: *joy, anticipation, anger, disgust, trust, fear, surprise, sadness* (Plutchik, 2001).

Los datos se recopilieron utilizando la API de X, que permite recuperar tuits a partir de palabras clave y hashtags específicos. Para la búsqueda, realizada en julio de 2024, se utilizaron las siguientes palabras clave: "#smart city", "#SmartCity", "#IoT" y "#urban technology", entre otros. Se consideraron los tuits escritos en español y portugués, filtrando los duplicados, retuits y comentarios no relacionados con el tema de SC.

El análisis consideró seis ciudades latinoamericanas, seleccionadas en base al posicionamiento en el ranking académico Cities in motion, a lo que se añadió el criterio de seleccionar países del top 10 del ranking en América Latina que tuvieran por lo menos dos ciudades. Este ranking presenta 104 indicadores nucleados en nueve dimensiones: tecnologías, capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, ambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, grado de internacionalización.

Tabla 1 - Top 10 del ranking Cities in motion para en América Latina, año 2024

	Ciudad	País	Ranking Cities in motion *	Tamaño poblacional	Densidad poblacional
1	Ciudad de Buenos Aires	Argentina	2	3.121.707 **	15.161,57**
2	São Paulo	Brasil	6	11.451.999***	7.528,26***
3	Bogotá	Colombia	7	7.181.469****	16.779****
4	Río de Janeiro	Brasil	8	6.211.223***	5.174,60***
5	Medellín	Colombia	9	2.372.330****	5.820****
6	Rosario	Argentina	10	1.348.725 **	5.726**

Fuente: *IESE (2024); **INDEC, Censo de Población, Hogares y Viviendas (2022); ***Censo do IBGE (2022); ****DANI (2018) <https://en.db-city.com/Colombia--Antioquia--Medell%C3%ADn> (acceso: 5 de Julio, 2024)

Algunos resultados del análisis se verificaron manualmente para evaluar la precisión del modelo. Se seleccionó una muestra aleatoria de tuits y se comparó la clasificación realizada por el NRC Emotion Lexicon con las valoraciones realizadas por evaluadores-humanos.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

El avance tecnológico, el cambio climático, el desarrollo territorial son retos a los que se enfrentan los servicios públicos y las instituciones en condiciones de urbanización y globalización bajo un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo (*VUCA world: Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous*), exigiendo respuestas rápidas de las ciudades por medio de políticas públicas alineadas a las expectativas y necesidades cambiantes de las comunidades locales (Harvey, 2018; Brenner, 2018, Covarrubias Moreno, 2020). Tecnologías algorítmicas combinadas a los datos de los ciudadanos permiten reaccionar con rapidez a los cambios del entorno, conformando las denominadas Smart City (SC) (Caragliu et al., 2011). La literatura relativa a SC, recoge estas problemáticas asociándolas a otros conceptos como: el desarrollo sostenible, el crecimiento inteligente, la innovación aplicada, la gobernanza y la participación ciudadana, la gestión de los datos, entre otros (Cugurullo, 2021; Sikora-Fernandez y Estrada, 2023).

En el campo de los estudios socioterritoriales, el poder de los algoritmos como narrativa y guión de prácticas tecnopolíticas, produce posturas contrapuestas (Beer, 2017). Por un lado, una visión tecnocéntrica, denominada como tecnofilia, parte de una postura tecno-solucionista y acrítica, creyendo posible una transformación de la ciudad y de la calidad de vida de los ciudadanos bajo el uso masivo de tecnologías, generando una perspectiva reduccionista de la complejidad urbana y de los múltiples actores y arenas. Otra visión, puntualiza las limitaciones de las tecnologías y su uso según intereses específicos de ciertos grupos y no explicitados, cuestionando el uso de los datos y la apropiación de los beneficios (Cardullo y Kitchin, 2019; Cugurullo, 2021), creando un sentimiento que es llamado tecnofobia (Siqueira y Lara, 2023). En respuesta a estas posturas limitantes, se conformó una tercera que se propone holística al reconocer el rol de las tecnologías, tomándolas como una herramienta útil, distanciándose de los binomios bueno/malo, determinante/no determinante o positivo/negativo, buscando hacer foco en la realidad de las ciudades y el ciudadano, sacando provecho de las tecnologías sin olvidar sus limitantes (Oliveira et al., 2021; Palmiini y Cugurullo, 2023).

Estas tecnologías, producen sentimientos en la sociedad, que van desde los positivos (tecnofilia) hasta los negativos (tecnofobia), incluyendo los sentimientos neutrales. Mientras tanto, se observa que dichos sentimientos pueden aportar datos capaces de contribuir en las políticas urbanas en un contexto de SC, en especial cuando consideramos la desigual realidad de Latinoamérica. Así, la hipótesis de partida considera que la ecuación tecnología, gobierno y participación ciudadana en políticas de SC presentan limitantes en las experiencias realizadas en ciudades latinoamericanas, que resultan por parte de los ciudadanos en grados de emociones que flotan entre la tecnofilia y la tecnofobia. A la vez, el papel marginal de dichas emociones en proyectos de SC, es un reto a la gestión urbana.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Las emociones expresadas en las redes sociales digitales aportan contribuciones en las políticas públicas, puesto que permiten reconocer el sentimiento detrás de estas expresiones posibilitando al poder público incorporarlo con el propósito de mejorar las políticas públicas e integrar más al ciudadano. La incorporación de estudios sobre dicha temática en el ordenamiento territorial produce avances bajo la convergencia con las tecnologías, en un contexto de SC. Entre los interrogantes que

se plantean se encuentran: ¿Cuáles son las emociones ciudadanas respecto a las tecnologías para el desarrollo de las SC? ¿Las SC más desarrolladas tienen mayor cantidad de ciudadanos con posturas de tecnofilia o tecnofobia? ¿O una mayor cantidad de posturas más selectivas en cuanto a las preferencias tecnológicas y sus usos? ¿Cómo dichas emociones pueden orientar formas alternativas de participación en las SC?

Palabras clave (3 a 5)

tecnofobia , tecnofilia, análisis de sentimiento, Smart City, políticas urbanas

Bibliografía

Brenner, N. (2018). *Espaços da urbanização: o urbano a partir da teoria crítica* / Neil Brenner. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrôpoles.

Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P., (2011). "Smart cities in Europe", *Journal of Urban Technology*, Vol. 18, No. 2, pp. 65-82.

Cardullo, P., y Kitchin, R. (2019). Smart urbanism and smart citizenship: The neoliberal logic of 'citizen-focused' smart cities in Europe. *Environment and planning C: politics and space*, 37(5), 813-830. DOI: [10.1177/0263774X18806508](https://doi.org/10.1177/0263774X18806508)

Covarrubias Moreno, O. M. (2020). VUCA World y lecciones de interdependencia COVID-19. *GIGAPP Estudios Working Papers*, 7(182-189), 513-532. <https://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/225/232>

Cugurullo, F. (2021). *Frankenstein urbanism : eco, smart and autonomous cities, artificial intelligence and the end of the city*. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge. DOI: 10.4324/9781315652627

Beer, D. (2017). The social power of algorithms, *Information, Communication & Society*, 20:1, 1-13, DOI: [10.1080/1369118X.2016.1216147](https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1216147)

Harvey, D. (2018). *A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI*. São Paulo: Boitempo.

IESE (2024). *Cities in Motion Index 2024*. Navarra: University of Navarra. <https://www.iese.edu/media/research/pdfs/ST-0649-E>

Oliveira, F. L. P., Kraus, L., Costa, A., y Luft, R. (2021). Metrics for smart Rio: A pilot initiative towards a national plan 1. In *Performance Metrics for Sustainable Cities* (pp. 102-114). Routledge.

Palmini, O, y Cugurullo, F . (2023). Charting AI urbanism: conceptual sources and spatial implications of urban artificial intelligence. *Discov Artif Intell* 3, 15. DOI: [10.1007/s44163-023-00060-w](https://doi.org/10.1007/s44163-023-00060-w)

Plutchik, R. 2001. The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. *American Scientist* 89, 4 (2001), 344–350

Sikora-Fernandez. D y Estrada, M. E. (2023). Smart City y factores contemporáneos de desarrollo urbano. Análisis bibliométrico para América Latina. En *Desarrollo territorial, innovación y políticas urbanas*. Compilado por Costa. A., Letra Capital Editora, Brasil, 2023, p. 87-103. ISBN 978-85-7785-882-8

Siqueira, D. P., y Lara, F. C. P. (2023). Nem tecnofilia ou tecnofobia: contributos para um discurso convergente a efetivação dos direitos da personalidade. *Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí- (SC), v. 28, n. 3, p. 379–402, 2023. DOI: [10.14210/nej.v28n3.p379-402](https://doi.org/10.14210/nej.v28n3.p379-402)

Sítios Web

United Nations E-Government Survey 2022: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>